

ӘОК 37.033:37.016:5:001.891

**БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САБАҒЫНДА
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК
НЕГІЗДЕРІ**

ТӨЛЕН ЖҮЛДЫЗ

Абай атындағы Қазақ ұлттық университеті, 7М01301 – Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі БББ 2 курс магистранты

Ғылыми жетекшілері – доктор, профессор **UZUNBOYLU HÜSEYİN**, аға оқытушы, магистр **ТЫНЫСХАНОВА А.Т.**

***Аңдатпа:** Мақалада жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің теориялық және практикалық негіздері қарастырылады. Қоршаған ортамен таныстыру арқылы оқушылардың экологиялық білімін қалыптастырудың тиімді әдіс-тәсілдері, соның ішінде бақылау, топтық жұмыс, топсаяхат және пәнаралық байланыс мүмкіндіктері талданған. Зерттеу барысында тәжірибелік-эксперимент жүргізіліп, оның нәтижелері салыстырмалы түрде көрсетілді. Нәтижелер оқушылардың экологиялық білім деңгейінің артқанын, танымдық белсенділігі мен табиғатқа деген жауапкершілігінің қалыптасқанын дәлелдейді. Ұсынылған әдістемелік жүйе бастауыш сыныптарда экологиялық тәрбие берудің тиімділігін арттыруға бағытталған.*

***Түйін сөздер:** экологиялық тәрбие беру, жаратылыстану сабақтары, бастауыш сынып, қоршаған орта, экологиялық мәдениет.*

Қазіргі таңда әлемдік білім беру кеңістігіндегі халықаралық талаптарға сәйкес оқыту үдерісінің басты тұлғасы – білім алушы болып табылады. Осыған байланысты оқушының меңгерген білімінің нәтижесі оның қоршаған ортамен өзара байланысын түсінуі арқылы айқындалады. Бұл, өз кезегінде, бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру мәселесінің маңыздылығын күшейтеді.

Жаратылыстану пәнін оқыту барысында қоршаған ортамен таныстыру негізінде бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің теориялық аспектілері оқушылардың әлемді тану үдерісінде жүйелі ойлау қабілеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, мектепте алған білімнің өмірдің түрлі салаларында қолданылуын қамтамасыз ететін тиімді әдістемелік жүйені әзірлеуге және оны тәжірибеде пайдалануға мүмкіндік береді.

Жаратылыстану сабақтары арқылы қоршаған ортамен таныстыру негізінде бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің теориялық үлгісі төменде берілген (2-сурет).

Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің теориялық негіздері психология және педагогика ғылымдарының қағидаларына, сондай-ақ жеке тұлғаға бағытталған жаратылыстану пәнін оқытуды ұйымдастыру әдістемесіне сүйенеді.

«Жаратылыстану» пәнінің оқу бағдарламасы мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес әзірленген. Бастауыш сыныптарға арналған бағдарламада пән бойынша сағат саны келесідей бөлінген: 1-сыныпта – 33 сағат, 2-сыныпта – 34 сағат, ал 3–4 сыныптарда – 68 сағаттан қарастырылған (3-кесте).

Аталған білім стандарты мен оқу бағдарламалары негізінде Қазақстан мектептерінде «Атамұра», «Алматыкітап» және «НЗМ» баспаларынан жарық көрген оқулықтар қолданылады. Бұл оқулықтар білім беру стандарты мен оқу бағдарламасының талаптарына сай әзірленіп, оқушылардың жас ерекшеліктерін ескере отырып құрастырылған.

Сурет 1 – Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің теориялық негіздері

Жаратылыстану сабақтарында экологиялық тәрбие берудің тиімді жолдарының бірі – оқушылардың жүргізген экологиялық бақылау нәтижелерін оқу үдерісінде жүйелі пайдалану болып табылады. Мұндай нәтижелерді сабақта әртүрлі әдіс-тәсілдер арқылы қолдануға болады: оқушылардың бақылау қорытындыларын ауызша баяндауы, сыныптық талқылау ұйымдастыру, жеке әңгіме түрінде тыңдау, мұғалімнің проблемалық сұрақтарына жауап беру немесе шығармашылық жұмыстар орындату. Бұл тәсілдер оқушылардың табиғат құбылыстары мен тірі ағзалардың маусымдық өзгерістерін түсінуіне, құстар мен жануарларға қамқорлықпен қарау қажеттігін ұғынуына мүмкіндік береді. Нәтижесінде, олар табиғаттағы барлық тіршілік иелерінің өзара байланысын түсініп, экологиялық жауапкершілікке бейімделеді.

Экологиялық тәрбие беруде оқушылардың өзіндік, жұптық және топтық жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы зор. Мұндай жұмыс түрлері оқушылардың белсенділігін арттырып қана қоймай, олардың берілген тапсырмаларды саналы орындауына жағдай жасайды. Өз бетінше орындалған тапсырмалар оқушы жадында берік сақталып, экологиялық мәдениет пен жауапкершіліктің қалыптасуына ықпал етеді.

Сонымен қатар, топсаяхаттарды ұйымдастыру және оның нәтижелерін сабақта тиімді пайдалану экологиялық тәрбиенің мазмұнын тереңдете түседі. Табиғи ортада жүргізілген бақылаулар оқушылардың табиғат құбылыстары туралы нақты түсінік қалыптастыруына, олардың логикалық ойлауын, тілін және танымдық қабілеттерін дамытуға әсер етеді. Топсаяхат барысында алынған мәліметтерді сабақта қолдану (әңгімелету, сұрақ-жауап, сызба жасау, шығармашылық тапсырмалар) оқушылардың табиғат пен адам арасындағы байланысты терең түсінуіне мүмкіндік береді.

Экологиялық білім беруде пәнаралық байланысты жүзеге асыру, көркем әдебиет пен халық ауыз әдебиеті үлгілерін (жұмбақтар, өлеңдер, әңгімелер) қолдану да маңызды рөл атқарады. Бұл оқушылардың табиғатқа деген қызығушылығын арттырып, олардың дүниетанымына эмоционалдық әсер етеді.

Сондай-ақ, дәптермен жұмыс жүргізу арқылы оқушылар өз бақылауларын, жаңа ұғымдар мен ғылыми атауларды жүйелеп отырады. Бұл олардың білімін бекітіп, ойлау, есте сақтау және тіл дамыту дағдыларын жетілдіреді.

Осылайша, жаратылыстану сабақтарында қолданылатын әртүрлі әдіс-тәсілдер мен ұйымдастыру формалары бастауыш сынып оқушыларының экологиялық білімін қалыптастырып қана қоймай, олардың табиғатқа деген саналы қарым-қатынасын дамытуға негіз болады.

Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беруді іске асыру үшін «Жаратылыстану» пәні бойынша әдістемеміздің негізі болып табылатын *тапсырмалар жүйесін ұсынамыз*.

Жаратылыстану 3 сынып – «**Өсімдік әлемінің досы мен дұшпаны**»:

1-тапсырма (Коммуникация).

Әр фотосуретте не бейнеленген? Түсіндір. Бұл суреттерге не ортақ?

Өсімдік әлемінің досы мен дұшпаны туралы айтып беріңіз.

2-тапсырма (Топтық жұмыс).

Берілген суреттерді пайдалана отырып өсімдіктерге дұрыс күтім жасау және қорғау жолдарын жасап көрсетіңіз.

3-тапсырма (Сыни ойлау).

Әр топ «*Орман ғаламшарымызға қандай пайда алып келеді? Орманды сақтап қалу үшін адам не істей алады?*» тақырыбында пікірталас ұйымдастыру. Еліміздегі орман қорлары туралы зерттеу.

Зерттеу нәтижесі: 2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік орман қорының жалпы ауданы республика аумағының 29423,91 мың га немесе 10,8% құрайды.

Қазақстанда ормандар сәйкесінше біркелкі орналаспаған. Ормандардың өсімділігі табиғи аймақтардың әртүрлілігіне байланысты шартталған. Шөлді аймақта сексеуілді ормандар өседі. Таулы ормандардың негізгі бөлігі Алтай, Жоңғар және Іле Алатауының қара қылқанды екпелерімен көмкерілген. Далалы және орманды далалы жазықтықты бөлігі қайыңды-теректі шоғырлы ормандармен, қарағайлы ормандармен, Ертіс маңы жолақты қарағайлармен берілген.

Республиканың ормандары климатты, ортаны қалыптастырушы және қойнаууды қорғаушы, су қорғау және санитарлы-гигиеналық маңызды қызметтерді реттейді және елдің биологиялық биоәртүрлілігінің 86% табиғи резерваты болып табылады.

4-тапсырма (Креативтілік дағды).

Еліміздегі ең ауқымды зауыт, фабрикаларды анықтау. Өсімдіктер өсуіне зияны тиетін зауыт немесе фабрика түрлері қандай? Төмендегі суретте көрсетілген фабрика не зауыт орнына орман немесе бақша болса не өзгерер еді? Өз ойыңды тұжырымдап түсіндір.

STEAM – сыни ойды, зерттеушілік құзыреттіліктері мен топтағы жұмыс дағдыларын дамыту құралы ретінде бірнеше пән саласы кіретін жаңа білім беру технологиясы. STEAM аббревиатурасы келесідей тарқатылады: S-science, T-technology, E-engineering, art M-mathematics. Ағылшын тілінен аударғанда ол, келесідей дыбысталады: жаратылыстану ғылымдары, технология, инженерлік өнер, шығармашылық, математика.

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің тәжірибелік-эксперименттің салыстырмалы нәтижелері шығарылды. Бекіту экспериментінің көрсеткішін төмендегі кестеде көрсете аламыз.

Кесте 1 – Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің эксперименттен кейінгі деңгейі:

№	Деңгейі	Эксперимент тобы		Бақылау тобы	
		Бала саны	%	Бала саны	%
1	Жоғары	18	33%	15	29%
2	Орта	30	56%	26	50%
3	Төмен	6	11%	11	21%

Кесте 2 – Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру деңгейі бойынша тәжірибелік-эксперименттің салыстырмалы нәтижелері (%)

Деңгейлер	Эксперименттік топ		Бақылау тобы	
	Эксперим. дейін	Эксперим. кейін	Эксперим. Дейін	Эксперим. кейін
Жоғары	26%	33%	31%	29%
Орташа	50%	56%	50%	50%
Төменгі	24%	11%	19%	21%

Сурет 2 – Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру деңгейі бойынша тәжірибелік-эксперименттің салыстырмалы нәтижелерінің диаграммасы (бақылау тобы)

Сурет 3 – Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру деңгейі бойынша тәжірибелік-эксперименттің салыстырмалы нәтижелерінің диаграммасы (эксперименттік топ)

Кесте мәліметтеріне сүйене отырып, эксперименттік топтағы 3-сынып оқушыларына жаратылыстану сабақтарында экологиялық тәрбие берудің салыстырмалы көрсеткіштеріне талдау жасалды. Нәтижелерге сәйкес, тақырыпқа байланысты қажетті ақпаратты іздестіру дағдысы бойынша оқушылардың 30%-ы жоғары деңгей, 52%-ы орта деңгей, ал 18%-ы төмен деңгей көрсеткен.

Қоршаған ортамен таныстыру негізінде экологиялық білім қалыптастыру барысында зерттеу жұмыстарында бейнематериалдарды қолдану қабілеті де талданды: жоғары деңгей – 23%, орта деңгей – 55%, төмен деңгей – 22%. Сонымен қатар, оқушылардың өз жұмыстарын электрондық форматта ұсыну дағдылары бойынша жоғары деңгей – 25%, орта деңгей – 53%, төмен деңгей – 22% нәтижені көрсетті.

Топтық жұмыстарды орындау көрсеткіштері де салыстырмалы түрде қарастырылды. Экологиялық тәрбиеге бағытталған тапсырмаларды топта дұрыс орындау бойынша жоғары деңгей – 26%, орта деңгей – 54%, төмен деңгей – 20% болды. Ал шығармашылық тапсырмаларды орындауда жоғары деңгей – 26%, орта деңгей – 52%, төмен деңгей – 22% көрсеткіш тіркелді. Логикалық тапсырмаларды шешуде жаңа білімді дәлелдей алу қабілеті бойынша жоғары деңгей – 25%, орта деңгей – 54%, төмен деңгей – 21% құрады.

Жалпы нәтижелерді салыстырғанда, тәжірибелік-экспериментке дейін жоғары деңгейдегі оқушылар үлесі 21% болса, эксперименттен кейін бұл көрсеткіш 24%-ға дейін артқаны байқалады. Орта деңгейдегі оқушылар саны 44%-дан 54%-ға дейін өскен. Ал төмен

деңгейдегі көрсеткіш 35%-дан 20%-ға дейін төмендеген. Бақылау топтарында айтарлықтай өзгерістер тіркелмеді.

Қалыптастырушы эксперимент нәтижелерін қорытындылай келе, жаратылыстану сабақтарында экологиялық тәрбие беруге бағытталған тапсырмаларды орындау барысында зерттеу әдістері мен заманауи технологияларды тиімді қолдану оқушылардың білім деңгейін арттыруға оң әсер ететіні анықталды. Жүйелі түрде ұйымдастырылған бұл жұмыстар зерттеудің мақсаты мен міндеттерінің орындалғанын дәлелдейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Төлен Жұлдыз, Uzunboylu Hüseyin, Тынысханова А.Т. Жаратылыстану сабақтарында бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру. In the World of Science and Education 5, No. 5 (March 31, 2026): 21–23. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19498220>
2. Бастауыш білім беру деңгейінің 1-4-сыныптары үшін «Жаратылыстану» пәні бойынша үлгілік оқу бағдарламасы. – Астана. – 2022
3. Андриянова Т., Беркало В., Жукупова Н., Полежаева А. Жаратылыстану. Жалпы білім беретін мектептің 3-сыныбына арналған оқулық. – Астана: НЗМ, 2018.